

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ДОКТОРОВА Н.П.,
к. гос. упр., доцент, доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена анализу научно обоснованных подходов к изучению особенностей формирования системы социального обеспечения населения в республике. На основе анализа выявлено, что система налогообложения требует реформирование, которое позволит усовершенствовать социальную поддержку населения Республики.

Ключевые слова: государственное регулирование, социальная обеспечение, социальная политика, социально-экономические механизмы, трудовое население, занятость.

FEATURES OF THE FORMATION OF THE SOCIAL SECURITY SYSTEM OF THE POPULATION

DOCTOROVA N. P.,
Candidate of State Management, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Non-
Production Management, State Educational Institution
of Higher Professional Education «Donetsk Academy of
Management and Public Service under the Head of the
Donetsk People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the analysis of scientifically based approaches to the study of the peculiarities of the formation of the social security system of the population in the republic. Based on the analysis, it was revealed that the taxation system requires reform, which will improve the social support of the population of the Republic.

Keywords: state regulation, social security, social policy, socio-economic mechanisms, labor population, employment.

Постановка задачи. Роль социального обеспечения в формировании полноценного демократического государства важна и обязательна. Уровень обеспечения малозащищённых слоев населения – основной показатель развития страны. В настоящий момент в Республике более 50 % населения – люди пенсионного возраста. Такое старение нации обусловлено политической и военной обстановкой. Финансовых возможностей Республики не достаточно для регулярных выплат достойных пенсий.

Исходя из этого, Правительству необходимо искать дополнительные средства, которые можно направить на повышение уровня социального обеспечения граждан. С момента существования Донецкой Народной Республики тенденция развития социальной защиты населения направлена на адресное своевременное оказание помощи нуждающимся категориям граждан и решение наиболее острых социальных проблем в Республике [3].

Цель исследования заключается в необходимости развивать и усовершенствовать систему социального обеспечения населения в Донецкой Народной Республике.

Изложение материалов основного исследования. Система социального обеспечения пенсионеров в Донецкой Народной Республике развивается и усовершенствуется с каждым годом существования республики. Средний размер пенсионных выплат в Донецкой Народной Республике в январе 2021 года, с учетом повышения, составил 9900 рос. руб. Это гораздо меньше, чем на территории РФ, где средний размер страховой пенсии по старости составляет 15135 рос. руб. Но стоит отметить положительную динамику увеличения пенсионных выплат. Так с 2014 года повышение пенсионных выплат проводилось 7 раз. На январь 2017 года средний размер пенсий составлял 3997 рос. руб., что вдвое меньше, чем на сегодняшний день [1]. Налоговая ставка в размере 13% - является наиболее эффективной, так как именно такой процент население способно оплачивать. Но такой показатель выведен исключительно методом обобщения. Возможно также введение прогрессивной ставки НДФЛ, которая применяется в ряде развитых стран мира. А именно: при увеличении дохода в соотношении будет расти и налоговая ставка.

Так в России с 1 января 2021 года введена прогрессивная ставка налогообложения (Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ), что согласно которой, если размер годовой зарплаты превышает 5 млн. руб., то на нее распространяется НДФЛ 15 %. При этом повышенная ставка применяется не на весь доход, а только на часть, которая выходит за рамки 5 млн. руб.

Однако, для Донецкой Народной Республики, это завышенный показатель дохода, который возможно сократить до 1 млн. руб., а все денежные средства, его превышающий, возможно облагать прогрессивной налоговой ставкой. Для нерезидентов России ставка НДФЛ составляет 30%, что вполне применимо для территории ДНР. В связи с относительно высоким уровнем безработицы, повышенная налоговая ставка поспособствует освобождению, занимаемых не резидентами, рабочих мест, которые впоследствии смогут занять граждане Республики.

Однако система налогообложения требует реформы, которая позволит усовершенствовать социальную поддержку населения. За счет повышения единого подоходного налога минимум на 1-2%, в счет повышения заработных плат, возможно, создать в бюджете Республики «резерв» денежных средств, за счет которых можно усовершенствовать систему здравоохранения. Это связано с тем, что люди преклонного возраста более других нуждаются в качественном и дорогом медицинском обслуживании.

Так же «резервные» средства могут увеличить размер минимальных пенсий, при этом не нанося ущерб государственному бюджету, в связи с тем, что тот самый «резерв» формируется за счет средств налогоплательщиков. Так же возможно повышение прогрессивной ставки налогообложения, что так же обеспечит поток денежных средств, которые государство может вложить в систему социальной защиты населения.

Одним из самых щадящих способов поднятия пенсионных выплат – это отчисления из других налогов, которые не касаются работников и работодателей, в Пенсионный фонд ДНР.

Согласно Закона ДНР «О налоговой системе», а именно ст. 11 к республиканским и местным налогам и сборам относятся шестнадцать видов налога. Исходя из этого, если из каждого из налогов отчислять от 0,1% до 1% в Пенсионный фонд ДНР, то сумма средств, полагающаяся на выплату пенсий и социальных пособий, увеличится. Это позволит в дальнейшем повышать выплаты гражданам ДНР, тем самым улучшить уровень их жизни.

В последние годы социальная защита стала ключевой политической стратегией борьбы с бедностью и уязвимостью во многих развивающихся странах. Она превратилась в большое количество различных форм с точки зрения направленности и ориентации на население, охвата, масштабов и особенностей, при этом одни программы обеспечивают только трансферты доходов, а другие сочетают трансферты доходов с использованием социальных услуг и активов. Если рассматривать подобного рода налоговые нововведения в долгосрочной перспективе, в первую очередь со стороны предложения. Высокие предельные налоговые ставки могут препятствовать работе, сбережениям, инвестициям и инновациям, в то время как особые налоговые льготы могут повлиять на распределение экономических ресурсов. Но снижение налогов также может замедлить долгосрочный экономический рост за счет увеличения дефицита. Таким образом, долгосрочные эффекты налоговой политики зависят не только от их стимулирующего воздействия, но и от их эффекта дефицита.

Экономическая активность населения отражает баланс между спросом населения и предложением государства-производителя. краткосрочной перспективе факторы спроса приобретают решающее значение. Однако в долгосрочной перспективе предложение играет главную роль в определении экономического потенциала. Пенсионным сборам, затрагивающим отдельные виды предпринимательской деятельности, уделяют немного внимания, что является совершенно напрасным. Такого вида сборы входят в систему налогообложения, за счет которой формируется весь бюджет государства. В том числе, не стоит забывать, что налоговые обременения – это «потенциальный» источник штрафных санкций, который, в той или иной степени, пополняют бюджет.

Налоговая реформа, в частности, взимание сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с таких операций, как продажа ювелирные изделий из драгоценных металлов, продаже движимого и недвижимого имущества, продажа услуг мобильной связи, является мерой,

способствующей повышению пенсионных выплат на территории Республики. На государственном уровне такие сборы должны быть заведомо включены в стоимость изделий и имущества. Должно быть на государственном уровне закреплено обязательство, регламентирующее уплату таких налогов. Такого рода налогообложение будет способствовать пополнению бюджета Пенсионного фонда ДНР, а средства будут возможно выплачивать пенсионерам с минимальным размером пенсий.

Так специалисты, в частности, сотрудники налоговой службы, считают, что дополнительное налогообложение увеличит бюджет Республики на 12-15%, что в условиях становления является критически важным, т.к. государство только формирует свой финансовый потенциал, а за счет подобного рода поступлений, возможно, повысить уровень выплат для самого нуждающегося сословия граждан - пенсионеров. Реализация такого вида реформы не требует дополнительных расходов из государственного бюджета. Однако, такая реформа потребует изменения в налоговом, банковском законодательстве, а также законодательстве, регламентирующем распределение бюджета Республики.

Повышение НДФЛ (налога на доход физических лиц) также является одним из инструментов решения проблемы повышения пенсионных выплат. На территории Республики НДФЛ составляет – 13%, однако такой показатель носит обобщающий характер. Не существует механизма, регламентирующего точное значения ставки такого налога. Таким образом, можно сделать вывод, что повышение налога – одна из возможностей повышения бюджета Республики.

Подобного вида реформа не требует финансовых вложений со стороны государства, но в обязательном порядке реформированию подвернется трудовое, налоговое и банковское законодательство.

Одним из недостатков такой реформы является развитие «теневой» экономики на территории Республики. В таком случае, государству необходимо провести ряд реформ, касающихся предпринимательской деятельности, давая физическим лицам предпринимателям налоговые «каникулы», снижать ставки налогов, если оборот организации не превышает определенный уровень.

В связи с тем, что выплаты людям пенсионного возраста осуществляются за счет налоговых отчислений работающей части населения, повышение НДФЛ – необходимая мера, которая принята в ряде развитых стран мира с возмездной (солидарной) системой выплаты пенсий.

Налоги – один из самых главных инструментов экономической политики государств, который необходимо реализовывать в текущей ситуации становления государства для решения одной из ключевых проблем – проблемы социального обеспечения. На данном этапе самым уязвимым элементом функционирования ДНР – является бюджет. Задействования налогового инструмента в такой ситуации является вполне обоснованным.

Концепция повышения налога в последние годы пользуется распространением в большинстве стран мира. Такой подход к налоговой политике имеет ряд преимуществ. В некоторых случаях требуются

дополнительные налоги для продолжения оказания жизненно важных услуг или для балансировки бюджетов.

Теоретически более высокие налоги могут привести к тому, что более состоятельные люди будут помогать менее защищенным слоям населения. Повышая налоги на тех, кто зарабатывает сверх определенного уровня дохода, дополнительные доходы можно было бы использовать для финансирования программ для бедных или инвалидов, пенсионеров, не оказывая значительного влияния на образ жизни более обеспеченных людей. Эта концепция позволяет избежать возложения дополнительного налогового бремени на лиц со средним доходом, которые могут быть не в состоянии платить дополнительное налогообложение.

Такого вида государственные преобразования не требуют финансовых вложений со стороны государства. Однако, такие изменения рассчитаны на перспективу 5-10 лет. Такого количества времени достаточно для реформирования системы государственного управления в налоговой сфере и сфере социального обеспечения.

Предложения о повышении ставок государственного подоходного налога часто вызывают споры. Однако реальный опыт развитых государств, принявших этот подход за последнее десятилетие, опровергает подобные утверждения. Совершенствование системы социального обеспечения не может быть приведено в действие без реорганизации других, сопутствующих этой системе, областей, таких как банковская и налоговая.

На сегодняшний момент в Республике функционирует возмездная (солидарная) система пенсионных выплат, согласно которой, людям пенсионного возраста выплачиваются пособия за счет налоговых отчислений работающего населения.

Реформирование налоговой системы - сложный, долгий и кропотливый процесс, который на данном этапе развития крайне необходим для дальнейшего функционирования всей системы социальной защиты. Поднятие единого подоходного налога, а также отчисления из ряда других налогов и выплат, в пенсионный фонд ДНР - мера необходимости, которая позволит в дальнейшем поднимать пенсионные выплаты в систематическом порядке. Подобного вида отчисления позволят создать государству денежный «резерв», который можно реализовать не только в повышении пенсий, а также создании определенного вида льгот для пожилого населения.

В процессе реформирования нуждается также и банковская система, которой, в свою очередь, необходимо разработать депозитарную модель, согласно которой, население будет способно самостоятельно копить себе на пенсию за счет постоянных денежных взносов в банк. Так, в процессе, в Республике начнет развиваться накопительная пенсионная система, которая успешно функционирует в ряде развитых стран мира.

Выводы. Для совершенствования системы социального обеспечения в Республике, необходимо пересмотреть не только пенсионную, но и финансовую, банковскую и налоговую систему, которые находятся в непосредственной взаимосвязи. Одним из способов повышения пенсионных

выплат является повышение налоговых взносов. Такое повышение в 1-2 % поможет создать необходимый денежный «резерв», за счёт которого государство сможет повысить и закрепить на должном уровне размер пенсий в стране. Налоговая реформа – неотъемлемая часть реформирования системы социальной защиты. Поскольку система пенсионных выплат на территории ДНР – возмездная (солидарная), необходимо принять меры, которые непосредственно будут касаться налоговых отчислений в Пенсионный фонд Республики.

Таким образом, увеличится приток денежных средств в Пенсионном фонде, за счет которых будет возможно повышение пенсий на территории страны. За счет реформирования банковской системы возможно также создание трехуровневой (накопительной) пенсионной системы, которая функционирует в большинстве развитых стран мира. На основе данной системы каждый гражданин будет иметь возможность самостоятельно накопить себе средства на пенсию. Пенсионная реформа – трудоемкий процесс, охватывающий многие области функционирования страны. Подобного вида реформа предполагает не менее 5 лет для ее реализации. В настоящий момент Правительству ДНР необходимо основательно посмотреть на проблему бедности пенсионеров, поскольку именно они больше всего нуждаются в поддержке от государства.

Социальное обеспечение, нуждающегося в этом, населения – важнейшая составная часть любой цивилизованной страны. Донецкая Народная Республика – это страна с ограниченным институциональным потенциалом. Здесь большую роль играет последовательность:

для беднейших и слабых в административном отношении стран проблема заключается в том, как организовать систему, позволяющую уменьшить бедность;

по мере роста налогового потенциала следующим шагом может стать обеспечение граждан пенсиями, финансируемыми за счет 16 налогов;

растущий административный потенциал государственного сектора создает возможность для введения системы, основанной на взносах;

с ростом доходов и расширением административного потенциала частного сектора одним из вариантов становятся частные пенсионные программы [2].

Список использованных источников

1. Главное управление статистики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://glavstat.govdnr.ru/>

2. Донецкая Народная Республика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/>

3. Докторова Н.П. Особенности формирования финансового обеспечения социальной защиты населения / Н.П. Докторова. // Государственное образовательное учреждение «Донецкая государственная академия управления и государственной службы», ж-л. «Менеджер». 2019. № 4 (90) – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 44-49.